

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16763189>

UO‘K 579.6

SELLYULOLOTIK VA PROBIOTIK BAKTERIYALAR ASSOTSIATSIYASI ASOSIDA YARATILGAN BIOPREPARATLARNI KAVSH QAYTARUVCHI HAYVONLAR FIZIOLOGIK KO‘RSATKICHLARIGA TA‘SIRINI O‘RGANISH

(Adabiyotlar taxlili bo‘yicha)

Shirinboyeva Dilrabo Komilovna¹ dilrabo.komilovna@gmail.com,

Kutliyeva Go‘zal DJumaniyozovna² aziz0761@gmail.com,

Guliyeva Sabina Baxtiyorovna¹ gulievasabin18@gmail.com

¹*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti*

²*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya ilmiy tadqiqot instituti*

Annotasiya. Ushbu maqolada sellyulolitik bakteriyalarning kelib chiqishi, ahamiyati va o‘rganilganlik darajasi haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Sellyulolitik va probiotik bakteriyalarning funksional ahamiyatga ega bo‘lgan biologik faol metabolitlar biogenezini o‘rganish va ular asosida veterinariya, chorvachilik, parrandachilik, baliqchilikda samaradorligi yuqori bo‘lgan biopreparatlar ishlab chiqish texnologiyalarini yaratish bo‘yicha dunyo va respublikamiz olimlari tomonidan o‘tkazilgan tajribalari natijasida olingan ma‘lumotlarini tahlili bayon etilgan.

Abstract. This article provides information on the origin, significance, and research progress of cellulolytic bacteria. It analyzes data from experiments conducted by both international and domestic researchers on the biosynthesis of biologically active metabolites with functional significance produced by cellulolytic and probiotic bacteria. Furthermore, it examines the development of technologies for producing highly effective biopreparations for applications in veterinary medicine, livestock farming, poultry farming, and aquaculture.

Kalit so‘zlar: Mikroorganizmlar, sellyuloza, probiotik, cellulomonas, bacillus, pseudomonas, clostridium thermocellum, ruminococcus, ekotizim ekzoglukanazalar, endoglukanazalar, beta-glukozidazalar

Keywords: Microorganisms, cellulose, probiotic, cellulomonas, bacillus, pseudomonas, clostridium thermocellum, ruminococcus, ecotism, exoglucanases, endoglucanases, beta-glucosidases

Kirish. Respublikamizda chorvachilikni jadal rivojlantirish va rentabelli sohalardan biriga aylantirish, aholi turmush darajasini yaxshilash, ichki bozorni go‘sh, sut kabi hayotiy muhim oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror to‘ldirishning muhim omili sifatida rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada veterinariya, mikrobiologiya fanlari oldiga chorva mollarining sifatli ozuqa ratsionida qo‘shimcha funksional biopreparatlarni ishlab chiqish, amaliyotga joriy etish orqali hayvonlar

organizmidagi fiziologik, immunologik, biokimyoviy o'zgarishlarni tahlil qilish, sezirarli darajada sifatli hayvon mahsulotlari bilan aholini ta'minlash, tannarxini kamaytirishga erishish kabi dolzarb vazifalar qo'yilgan.[17]

Sellyulolitik bakteriyalar – sellyulozani parchalash qobiliyatiga ega mikroorganizmlardir. Ular sellyulozani oddiyroq shakllarga ajratib, uglevodlar va boshqa organik birikmalarga aylantiradi. Bu bakteriyalar biologik parchalanish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Sellyulolitik bakteriyalarning turlari: sellyulolitik bakteriyalar aerob (kislородli muhitda o'suvchi) va anaerob (kislородsiz muhitda o'suvchi) turlarga bo'linadi. Aerob bakteriyalar: *Cellulomonas*, *Bacillus*, *Pseudomonas*. Anaerob bakteriyalar: *Clostridium thermocellum*, *Ruminococcus*[7].

Sellyulolitik bakteriyalarning kelib chiqishi. Sellyulolitik bakteriyalar yer yuzida milliard yillar oldin rivojlanib kelgan. Ularning kelib chiqishi va evolyutsion rivojlanishi tabiiy ekotizimlar, ayniqsa organik moddalar parchalanadigan muhitlar bilan chambarchas bog'liq. Dastlabki paydo bo'lishi: sellyulolitik bakteriyalar qadimgi mikroorganizmlar guruhidan kelib chiqqan. Ularning ajdodlari tuproq, suv va o'simlik qoldiqlari bilan o'zaro aloqada bo'lib, sellyulozani parchalash qobiliyatiga ega bo'lgan fermentlarni rivojlantirgan. Ushbu jarayon sayyoramizda uglerod aylanishi va organik moddalarning parchalanishida katta rol o'ynagan. Evolyutsion rivojlanishi: sellyulolitik bakteriyalar turli ekotizimlarga moslashgan, tuproqda yashovchi turlari – o'simlik qoldiqlarini parchalashda asosiy rol o'ynaydi (*Cellulomonas*, *Bacillus*). Hayvonlarning oshqozon tizimida yashovchi turlari – masalan, sigir va termitlarning ichaklarida sellyulozani hazm qilishga yordam beradi (*Ruminococcus*, *Clostridium thermocellum*). Ekstremal muhitlarda yashovchilar – issiq buloqlar yoki botqoqliklarda uchraydi va anaerob sharoitda sellyulozani parchalashga moslashgan.[8]

Biologik ahamiyati: sellyulolitik bakteriyalar uglerod aylanishining muhim qismi bo'lib, organik moddalarni parchalash orqali ekotizim barqarorligini ta'minlaydi. Ularning evolyutsiyasi tabiiy tanlanish va turli muhitlarga moslashish natijasida davom etmoqda.

Tabiatda uchrashi va ahamiyati. Bu bakteriyalar tuproq, o'rmon qoldiqlari, sigir va xasharotlar - termitlarning oshqozon tizimida uchraydi. Ular organik moddalarni parchalab, ekotizimda muhim rol o'ynaydi. Qishloq xo'jaligi va sanoatda qo'llanilishi. Biogaz ishlab chiqarish – organik chiqindilarni metan va vodorod gazi hosil qilish uchun parchalaydi. Oziq-ovqat sanoati – hayvonlarning hazm qilish tizimini yaxshilash uchun probiotik sifatida qo'llanadi. Atrof-muhitni tozalash – qog'oz va yog'och chiqindilarini parchalashda ishlatiladi.

Sellyulozani parchalash jarayoni. Sellyulolitik bakteriyalar maxsus fermentlar yordamida sellyulozani parchalaydi: ekzoglukanazalar – sellyulozaning uchlarini parchalab, glyukoza va boshqa monosaxaridlarga ajratadi. Endoglukanazalar – sellyulozaning ichki bog'larini buzib, qisqa polisaxaridlarga aylantiradi. Beta-glukozidazalar – oligosaxaridlarni glyukozaga aylantiradi. [1,12,13]

Sellyulolitik bakteriyalar bo'yicha tadqiqotlar uzoq yillardan beri olib borilmoqda. Bu sohada ilmiy tadqiqotlari bilan muhim hissalar qo'shgan olimlardan:

tuproq mikrobiologiyasining asoschilaridan biri Sergei Vinogradskiy (1856–1953) mikroorganizmlarning tuproqdagi organik moddalarni parchalashdagi rolini o‘rgangan. Biologik parchalanish va mikroorganizmlarning ekologiyadagi o‘rnini tadqiq qilgan. Sellyulolitik bakteriyalar va ularning fermentlari bo‘yicha izlanishlar olib borgan. Selman A. Waksman (1888–1973) mikroorganizmlarning dengiz muhitida organik moddalarni parchalash jarayonini o‘rgangan. Sellyulolitik bakteriyalarning tabiiy ekotizimlardagi ahamiyatiga e‘tibor qaratgan. Claude E. ZoBell (1904–1989) Ekstremal sharoitda yashovchi sellyulolitik bakteriyalarni tadqiq qilgan. Termofil va gidrotermal manbalarda yashovchi sellyulolitik bakteriyalarni aniqlagan. Rolf Frey va Wolfgang Stetter chorva hayvonlari ichak mikroflorasidagi sellyulolitik bakteriyalarni tadqiq qilgan.

Ruminococcus kabi bakteriyalarning sellyuloza parchalaydigan fermentlarini o‘rgangan. (Paul Weimer) [3,19]

O‘zRFA Mikrobiologiya ilmiy tadqiqot instituti Probiotiklar mikrobiologiyasi va biotexnologiyasi laboratoriyasida olib borilgan tadqiqotlar: kichik kavsh qaytaruvchi hayvon echki, oshqozon shirasi, quyon, tovuq oshqozonidan, sellyuloza bilan oziqlanuvchi termitlar va koroed qo‘ng‘izidan toza holdagi 27 ta bakteriya izolyatlari ajratib olingan va sellyulolitik faolligi o‘rganilgan. Bakteriya izolyatlarining morfologik xususiyatlari o‘rganilib, matrisali lazerli desorbsion/ionlashtiruvchi mass-spektrometriya (MALDI-TOF) usuli yordamida identifikasiya qilingan. Hayvonlardan ajratib olingan bakteriya shtammlarining sellyuloza faolligini birlamchi skriningi amalga oshirilgan va *Bacillus* avlodiga mansub bakteriya shtammlarining sellyulolitik faolligi aniqlangan. Echki oshqozon shirasidan ajratib olingan 4- *B. subtilis* sp. va termitdan ajratib olingan 1-*Bacillus*. sp. shtammlarida eng yuqori faollik aniqlangan 0,233 va 0,193 birlik/ ml ni tashkil qilgan. Tanlab olingan 1-*Bacillus*. sp. va 2- *Bacillus*. sp. bakteriya shtamlari 0,34 mg/ml gacha oqsil hosil qilishi hamda eng yuqori faollik echki oshqozon shirasidan ajratib olingan 3- *B. subtilis* sp. shtammida aniqlangan va 0,38 mg/ml ni tashkil qilgan. [2,6,15,16]

Hayvonlar ovqat hazm qilish sistemasidan ajratib olingan sellyulolitik faollikka ega bakteriya shtammlarini aniqlash, chorvachilikda dag‘al ozuqalarni oson o‘zlashtiruvchi shaklga o‘tkazish va qo‘llash dolzarb mavzu hisoblanadi. Turli uy hayvon organizmidan ajratib olingan sellyulolitik va probiotik bakteriyalar assotsiatsiyasi birlashmasi asosida yaratilgan biopreparatlarni qo‘llash ancha foydali natijalarga olib keladi.

Masalan, turli kavsh kaytaruvchi uy hayvonlari oshqozon shirasidan sellyulolitik xususiyatlarga ega *Bacillus* avlodiga kiruvchi bakteriyalar ajratib olingan. Ajratib olingan bakteriyalarning kultural va morfologik xususiyatlari o‘rganildi, xar xil sellyulozali substratlarda endoglyukonaza va sellobiaza fermentlari sintezi aniqlangan. Shtammlarning genetik identifikasiyasi 16S RNK metodi bo‘yicha aniqlandi. Bular 4 ta *Bacillus subtilis* turlari bo‘lib, ularning morfologiyasi, kultural xususiyatlari o‘rganilgan. Shtammlarning antibiotiklarga sezuvchanligi, turli

haroratlarda o'sishi tadqiq etilgan. Hayvonlardan (quyon, echki) va termitlardan ajratib olingan bakteriyalarning probiotik xususiyatlari qisman o'rganilgan. Oshqozon shirali muhitida va ishqoriy muhitlarda o'sishi va chidamliligi aniqlangan. Aynan 3 ta shtammning antimikrob faolligi aniqlangan. *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*, *E.coli* ga nisbatan antimikrob zona 15-22 mm ni tashkil etgan. Shtammlarning turli fermentlarga nisbatan ta'siri o'rganilgan. Shtammlarning bezararligi va xavfsizligi (toksikologiyasi) Davlat Veterinariya qo'mitasiga qarashli biolaboratoriyada amalga oshirilgan va hujjatlar bilan tasdiqlangan. Shtammlarning sellyulolitik xususiyatlarini, ya'ni sellyulazalarni sintezini oshirish uchun oziqa muhitlari va o'stirishni optimal shart-sharoitlari tanlangan. Oziqa muhitlari bo'lib MPB, Getchinson va sut zardobli oziqa muhiti tanlab olingan. Eng optimal oziqa muhiti sut zardobi asosidagi ishlab chiqarish muhiti bo'lgan. Eng optimal PH 5,5 va 37 C ° harorat hisoblangan. Eng yuqori ko'rsatgichni oziqa muhitiga achitqi ekstrakti va kepak qo'shilgan tajriba namunasi ko'rsatadi. Eng yuqori natija 1,56 birlik/ml ni kursatadi. Keyingi bosqichda sellyulolitik bakteriyalar majmuasi tanlab olingan va liofil quritilgan. Samarqand Davlat Universiteti hayvonlar fiziologiyasi kafedrasida vivariy sharoitida tayorlangan biomassa quyonlar fiziologiyasiga ta'siri o'rganilgan. Ushbu tarkib quyonlarning nafas olishi, qon tahlillariga va vazniga normada ijobiy ta'sir etgani qayd etilgan.[2,4,5,6]

Probiotik shtammlarini chorvachilik sohalarida qo'llash hayvonning ozuqaga nisbatan iste'molini kuchaytirib, mahsuldorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Tovuq, qo'y, echki va qoramollardagi konversiya darajasi, kunlik vazn ortishi va umumiy tana

vazni (Chiofalo va boshq., 2004; Salmi va boshqalar, 2007; Saleem va boshq., 2017), ozuqa moddalarining so'rilishini yaxshilaydi va shu bilan o'limni kamaytiradi va yosh hayvonlarni sutdan ajratish jarayonini osonlashtiradi[3,9].

Probiotiklarni sellyulolitik bakteriyalar bilan birgalikda yaratilgan biopreparatlarni kavsh qaytaruvchi hayvon ozuqasiga qo'shib berishning ijobiy ta'siri, fiziologik ko'rsatkichlarga sezirarli darajada ta'sir qilishini amaliy tomonidan tasdiqlangan. Probiotiklar oshqozon-ichak florasini yaxshilash, chorvachilikda qishloq xo'jalik hayvonlarining salomatligi va mahsuldorligini yaxshilashga olib keladi. Probiotiklardan foydalanishning asosiy natijalari o'sishni kuchaytirish, o'lim darajasini pasaytirish va ozuqa konversiyasini oshirishni o'z ichiga oladi. Probiotiklar bilan birgalikda to'g'ridan-to'g'ri oziqlantiriladigan hayvonlarning eng muhim ko'rsatkichlari immunitet tizimida ham muhim rol o'ynaydi. (Fang, Yirga H 2000; Kaburagi 2007). Tug'ma turga xos bo'lmagan himoya mexanizmlari bilan yaqindan hamkorlik qilish orqali patogen bakteriyalarni organizmga kirishiga to'sqinlik qiladi(Sun va boshq., 2010)[11,14].

Xulosa qilib, probiotiklar va sellyulolitik bakteriyalar bilan birgalikda yaratilgan biopreparatlar ko'p tarmoqli ta'sirga ega bo'lib, qishloq xo'jaligi hayvonlarini hazm, immun tizimini yaxshilashga va maxsuldorlikni oshirishga imkon yaratadi. Shu bilan birga qimmat import mahsulotlarining o'rnini qoplaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1- Алиев, Д. Д. (2018). ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ КРОВИ КАРАКУЛЬСКИХ ЯГНЯТ РАЗНЫХ РАСЦВЕТОВ СУРХАНДАРЬИНСКОГО СУРА. In *Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК* (pp. 3-7).
- 2- Bayer, E. A., Shoham, Y., Lamed, R. (2006). Cellulose-Decomposing Bacteria and Their Enzyme Systems. In: Dworkin, M. (Ed.), *The Prokaryotes*. Springer.
- 3- Bakhora Turaeva, Guzal Kutlieva, Khulkar Kamolova, Nigora Zukhritdinova. Isolation and identification of bacteria with cellulolytic activity from the microflora of animal juice // *Journal of Wildlife and Biodiversity*. -2023. -V. 7(4). -P. 241-264. <http://www.wildlife-biodiversity.com/>
- 4- J. Laporta, F.C. Ferreira, V. Ouellet, B. Dado-Senn, A.K. Learn more about the role of rumen microorganisms and their impact on the host's performance and health. *Journal of Dairy Science* (<https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-dairy-science>) Volume 103, Issue 8 (<https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-dairy-science/vol/103/issue/8>), August 2020, Pages 7555-7568.
- 5- Karimov A. A., To'rayev S. R. (2020). Mikrobiologik fermentlar va ularning texnologik ahamiyati. Toshkent: Fan va Texnologiya.
- 6- Karimov A. A., Ismoilov U. A. (2016). Sellülozolitik bakteriyalarni ajratib olish va ularning fermentativ faolligi. *O'zbekiston Biotexnologiya Jurnal*, 2(1), 45-52.
- 7- Kutlieva G. J. Turaeva B.I. Kamolova H.F. Kuziev B.U. New possibilities of application of cellulolytic bacteria BACILLUS SUBTILIS isolated from local termites anacanthotermes turkestanicus // *INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES VIII*. Aksaray, Turkiye. - 2023. 328. p.
- 8- Lynd, L. R., Weimer, P. J., van Zyl, W. H., Pretorius, I. S. (2002). Microbial Cellulose Utilization: Fundamentals and Biotechnology. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 66(3), 506-577.

- 9- Leschine, S. B. (1995). Cellulose degradation in anaerobic environments. Annual Review of Microbiology, 49, 399-426.
- 10- Nazarov Sh. R., Jo'rayev I. A. (2021). Biodegradatsion jarayonlarda ishtirok etuvchi bakteriyalarning genetik tahlili. Biologiya va Tibbiyot Jurnal, 5(2), 102-109.
- 11- Mamatov U. K., Raximova D. S. (2023). Sanoat chiqindilarida sellülozolitik bakteriyalarning faoliyati va ularning biotexnologik imkoniyatlari. O'zbekiston Mikrobiologiya Jurnal, 4(1), 60-72.
- 12- Olsson, L., Wallberg, O. (2018). Cellulose Bioconversion to Bioproducts: Principles and Applications. CRC Press.
- 13- Sukumaran, R. K., Singhania, R. R., Pandey, A. (2016). Microbial Enzymes in Bioconversions of Biomass. Springer.
- 14- Sukumaran, R. K., Singhania, R. R., Pandey, A. (2016). Microbial Enzymes in Bioconversions of Biomass. Springer.
- 15- Sanchez, C. (2009). Lignocellulosic residues: Biodegradation and bioconversion by fungi. Biotechnology Advances, 27(2), 185-194.
- 16- Saidov D. B., To'rayev O. T. (2019). Sellyuloza parchalovchi mikroorganizmlarning ekologik va biotexnologik ahamiyati. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Axborotnomasi, 3(4), 88-95.
- 17- To'rayev O., Islomov B. (2018). Sanoat biotexnologiyasida mikroorganizmlarning o'rni. Toshkent: Innovatsion Ziy.
- 18- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 31 martdagi PQ №187 sonli "Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlashni tubdan takomillashtirish" to'g'risidagi qarori
- 19- Xamidov A., Qosimov Sh. (2015). Mikrobiologiya va biotexnologiya asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti.
- Zhang, Y.-H. P., Lynd, L. R. (2004). Toward an aggregated understanding of enzymatic hydrolysis of cellulose: Noncomplexed cellulase systems. Biotechnology and Bioengineering, 88(7), 797-824.